

KOGNITIV LINGVISTIKA VA LINGVOKULTUROLOGIYA TILSHUNOSLIKNING YANGI YO'NALISHI SIFATIDA.

Xalilova Zarnigor

Farg'ona Davlat Universiteti

Tabiiy yo'nalishlar bo'yicha chet tillari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning yangi yo'nalishlari lingvokulturologiya va kognitiv lingvistika uyg'unligi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, mazkur tadqiqot ishida tilshunos olimlarning fikrlari tahlil qilinadi va ularga umumiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniyat, kognitiv lingvistika, konsept, freym, skript, gestalt, lingvistika, semantika, sistema, simvol.

Bugungi kunga kelib, til va madaniyat uyg'unligi muammosi bir qancha olimlar, tilshunoslar va tadqiqotchilar diqqat – e'tiborini qozonib ulgirdi. Ushbu mavzuga doir turli xil yondoshuvlar tilshunoslikning lingvomadaniyat shunoslik, psixolingvistika, etnolingvistika, satsiolingvistika, tarix, adabiyotshunoslik kabi sohalarida o'rganib kelinmoqda. Olimlar tomonida olib borilayotga tadqiqot ishlarida til va madaniyat munosabatlari masalalari yoritilib, ularning bir biriga bog'liq doimiy birliklar yoki bir birini to'ldiruvchi muhim komponentlar ekanligi to'laqonli isbotlanib kelmoqda.

Til leksikasi madaniyatni ifodalovchi vosita sifatida dunyoning bir biridan farq qilayotgan xalqlarida aks etayotgan muayyan madaniy konseptual tushunchalarini aniqlashga va mazmun mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Siyosiy terminlarnig muayyan madaniyatning muhim konseptlarini ochib berishda kata ahamiyatga ega.

Konsept tushunchasini turli xil soha va yo'nalishlarda uchratishimiz va har bir sohada konseptning o'z ma'no va vazifasi borligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, psixolingvistika, tilshunoslik, kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyat-shunoslik sohalarini nuqtai nazaridan konsept talqinlari ko'rib chiqilgan.

Tilshunoslikda konsept lingvokognitiv va lingvomadaniy hodisa sifatida qaraladi. Kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik fanlarining asosiy mavzusi konsept bo'lib, u tafakkur birligi sifatida millatning ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi.

Kognitiv tilshunoslikda konsept hayotiy obraz, til birligini anglatuvchidir. Konsept orqali aniq tilni semantik oralig'i tuziladi. Konsept tabiatini tushuntirish va anglash til orqali kechadi. Konseptning o'zi tahlilsiz sistema, ammo boshqa konseptlar ostida harakat qiladi. Uning fikricha, konsept inson ongidagi madaniyat bo'lagi, bunday holatda konsept insoniyat olamini mental birligi bo'lib madaniyatga kirgan. Konsept oddiy inson qiyofasida madaniy qadriyat yaratadi va madaniyatga kirib, ba'zi vaqtda madaniyatga ta'sir ko'rsatadi. Shu qarashlarga N.D.Artyunova tomonidan aniqlik kiritilgan. Olimani fikricha, konsept bir qancha faktorlarni o'zaro aloqa natijasi: folklor, milliy urf-odatlar, din, hayotiy tajriba, obraz, qadrilik tuyg'usi. Konsept o'ziga xos madaniy qatlam, inson va olam o'rtasidagi aloqa tasviri.

Konsept lisoniy birliklar (so'z, gap, matn) orqali yuzaga chiquvchi fikrlash jarayonining natijasidir. Konsept bizning psixikamizda aks etuvchi obyektiv borliq, predmet va hodisalar haqida ma'lumot, tushuncha, tasavvurlarni o'zida tashishi, saqlashi, o'ziga yetkazib berishi bilan jamiyat a'zolarining predmet va hodisalarga bo'lgan munosabatini qayd etishi bilan o'ziga xosdir. Turli madaniyatlarda konseptlar olami turlicha aks etadi. Konsept imkoniyati individual hissiy va madaniy tajriba natijasida til egalari tomonidan boyitiladi.

Tilda madaniy qadriyatlar o'z ifodasini topadi va ularni xalqqa yetkazib berishda til asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Til dunyoning milliy manzarasini, xalqning o'ziga xosligi va milliy madaniyatini o'zida mujassam etadi. Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro munosabat ayniqsa, chet tili o'qitish jarayonida yaqqol namoyon bo'ladi. O'z tilini o'rganish bilan bir qatorda inson o'z milliy madaniyatini asta sekin singdirib boradi, an'ana va odatlarini idrok etadi. Lekin, xorijiy tilni mukammal o'rganishda esa u boshqa xalqning, boshqa millatning dunyoviy manzarasini anglab yetadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, konsept markazida qadrilik turadi, u til madaniyat tadqiqiga xizmat qiladi, madaniyat asosida aynan qadrilik prinsipi yotadi. Har bir konsept murakkab mental uyg'unligi, ma'noviy tuzilishdan tashqari insonni ifodalayotgan obyektga munosabati va umuminsoniy yoki umumiy, milliy-madaniy, ijtimoiy, til egalariga tegishli, shaxsiy-individual komponentlarni o'z ichiga oladi. Til leksikasi insoniyat madaniyatini ifodalovchi vosita sifatida dunyoning bir biridan farq qilmaydigan xalqlarida aks etgan muayyan madaniy konseptual tushunchalarni aniqlashga va mazmun mohiyatini ochib berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Popova Z.D. Ponyatie «konsept» v lingvisticheskix issledovaniyax // Z.D. Popova, I.A. Sternin. – Voronej, 1999. – S.18.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab... // O'zbek tili va adabiyoti. –Toshkent, 2012. – № 5. – B.3–16.
3. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.
4. Mamatov A. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? / O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari (Prof. A.Nurmonov tavalludining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy–amaliy anjuman materiallari). – Andijon, 2012. – B. 220.
5. Xalilova, Z. M. Q. (2022). Semantic-grammatical structure of family concept. *Science and Education*, 3(11), 1349-1352.
6. Xalilova, Z. (2023). OILA KONSEPTINING SEMANTIK-FRAMIK STRUKTURASI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
7. Abdusattorovich, A. V. (2022). EXPRESSION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN PROVERBS AND SAYINGS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(24), 286-289.
8. qizi Xalilova, Z. M. (2022). TOPONIMLARNI O'RGANISH JARAYONIDAGI LINGVODIDAKTIK MUAMMOLAR VA ULARNING

MUQOBIL YECHIMI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(8), 545-547